

HABITAÇÃO MÍNIMA MODERNA PARA AS MASSAS

Modern minimum housing for mass

Vivienda mínima moderna para las massas

LINO, Sulamita Fonseca

Doutora pela PPG em Filosofia UFMG. Prof.^a Associada no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Ouro Preto
sulamitalino@ufop.edu.br

RESUMO

O CIAM de 1929 foi um marco no debate sobre a produção da habitação moderna. Esse evento ocorreu em um momento no qual a demanda por moradia era crescente, não apenas pelo avanço da industrialização mas também pela estruturação da URSS. Assim, para os arquitetos modernos, a busca por padronização da construção foi o principal ponto de partida, mas junto a ela também vieram as ideias de se criar uma forma de vida e eliminar a ideia de diferença. Nesse sentido, cabe questionar se a maneira de ver os usuários da arquitetura poderia se aproximar do conceito de massas proposto por Hannah Arendt. O objeto deste trabalho é confrontar essas ideias, de um lado a perspectiva dos arquitetos preocupados com a produção da habitação moderna e de outro a análise da autora, que vê na proposta da eliminação da diferença um dos requisitos para a formação do Estado totalitário.

Palavras-chave: Habitação. Modernismo. Massas.

ABSTRACT

In the 1929 CIAM occurred an important discussion about the production of modern urban housing. At the same time growing a demand for housing, not exclusive because the advance of industrialization but also the structuring of the USSR. For modern architects the solution for that problem it's possible if the architecture projects made by standardization, which create a new way of life and eliminating the idea of difference. In face of these events its possible to make one question: the architect's think about house's users was close that concept of masses proposed by Arendt? The propose of this paper is confront these ideas, in one hand the perspective of architects about modern housing users and in the other the Arendt's point of view.

Keywords: Housing. Modernism. Mass.

RESUMEN

En el CIAM de 1929 ocurrió un importante debate cerca de la producción de vivienda moderna. La demanda por ese tipo vivienda no fue un acontecimiento exclusivo de los países aún acorrierían el avance de la industrialización, pero también en la URSS. Para los arquitectos modernos, la solución a ese problema es posible si en los proyectos de arquitectura estuvieran hechos con la premisa de la estandarización, que aún crearía una nueva forma de vida y eliminaría la idea de diferencia. Ante estos hechos es posible hacemos una pregunta: ¿el pensamiento del arquitecto sobre los usuarios de la vivienda moderna estaba cerca del concepto de masas propuesto por Arendt? La propuesta de este trabajo es confrontar estas ideas, por un lado, la perspectiva de los arquitectos sobre los usuarios de la vivienda moderna y por otro el punto de vista de Arendt.

Palabras clave: Vivienda. Modernismo. Massas.

HABITAÇÃO MÍNIMA MODERNA PARA AS MASSAS

Introdução

O CIAM de 1929, ocorrido há quase um século em Frankfurt am Main, foi dedicado ao debate sobre habitação, que teve como síntese a proposta do *existenzminimum*, um espaço que combinasse de maneira eficiente as seguintes diretrizes: redução da área construída, separação entre os ambientes a partir dos seus usos, garantia de insolação e ventilação (BENEVOLO, 1976, p.508). É importante destacar que o momento no qual esse congresso foi realizado existiam condições para provocar o avanço desse debate. Estamos à véspera dos anos 1930, a industrialização avança, a Primeira Guerra havia terminado, a URSS trabalha para a construção do primeiro estado socialista do mundo. Em síntese, os trabalhadores urbanos precisavam de condições mínimas para assegurar sua saúde, que aqui também pode ser interpretada como a garantia para, literalmente, se construir um novo mundo. O CIAM de 1929 tornou-se uma importante referência para o debate dedicado à moradia em larga escala e desejava solucionar uma das principais demandas desse mundo que estava por vir. Em vários países, incluindo o Brasil, os arquitetos incorporaram de maneira veemente, tanto no discurso quanto nos projetos o “problema da habitação”, e buscaram soluções eficientes para esse grande cliente (anônimo) e coletivo.

Contudo, apenas quatro décadas depois desse evento, no início dos anos 1970, o megaprojeto do conjunto habitacional Pruitt Igoe, projetado e construído a partir das premissas da habitação moderna, foi implodido. Localizado em St Louis, nos EUA, ele era composto por 31 prédios de 11 andares, totalizando 2870 unidades habitacionais. Sua destruição gerou um debate famoso sobre o fim do modernismo, espalhado ao mundo por Charles Jencks no texto A linguagem da arquitetura Pós-Moderna (MONTANER, 2009, p.110). A combinação desse evento e sua respectiva crítica evidenciaram a crise de um modelo de habitação (pretensamente) universal, criado nos anos 1920 e 1930. Contudo, é em outro escrito do mesmo período, A condição pós-moderna, de David Harvey, que encontramos uma afirmação distinta sobre esse fato, para ele o que ocorreu no Pruitt Igoe não é um problema da arquitetura, é uma questão social (HARVEY, 1989, p.77). Nesse sentido, cabe perguntar se estamos diante do fim da arquitetura moderna ou se o que estava se encerrando era pensar a habitação como a disponibilidade de uma área mínima salubre, que ignorava (propositalmente) quem eram seus habitantes. O fato é que em um curto período temos muitas transformações no pensamento sobre esse tema. Nos anos 1930, a questão da habitação social foi abordada, de maneira positiva, a partir de um cliente coletivo; quarenta anos depois, alguns edifícios que seguiram essa cartilha estavam insalubres e foram destruídos devido a um colapso social. Persistindo na afirmação de Harvey, não foi o desenho da arquitetura que provocou a destruição, mas sim, a indissociabilidade entre arquitetura e sociedade, objeto e sujeito. Essa afirmação parece óbvia, mas não o é.

Procurando tratar dessa indissociabilidade, temos também na década de 1930 a origem, daquilo que alguns anos depois viriam a se tornar os Estados totalitários. Segundo Hannah Arendt (2016), para que ocorresse a consolidação desses regimes foi fundamental a estruturação da sociedade

de massas. O objetivo deste trabalho é analisar se seria possível aproximar a ideia de cliente anônimo e coletivo do Modernismo, com o conceito de massas proposto por Arendt (2016).

Arquitetura e novos modos de viver

As demandas de habitação para as massas na Europa após a Primeira Guerra e a Revolução Russa, deixaram evidente que os trabalhadores urbanos precisavam ser alojados em condições salubres, e teve sua síntese naquilo que os arquitetos e planejadores urbanos chamaram de “problema da habitação”. Segundo Perrot (2011, p.203-204) essa situação passava pela garantia de um lugar para o “sono proletário”. Essa nova casa, tinha em seu projeto algo que até então só estava presente nas moradias das classes abastadas, a separação entre os lugares de higienizar, de produzir os alimentos e de repousar. Esses ambientes proporcionavam condições para que seus habitantes regenerassem seus corpos de maneira eficaz, garantindo, assim, a força de trabalho.

Nesse sentido, a escolha do local do CIAM de 1929 se deu devido aos projetos de habitação realizados em Frankfurt am Main, cujo objetivo foi solucionar parte do déficit de habitação acumulado durante a guerra e substituir os cortiços operários remanescentes do século XIX. Para isso, os arquitetos vinculados à Nova construção (*Neues Bauen*) decidiram adotar como diretriz projetual uma abordagem científica, fazendo uso de pesquisas, estatísticas e buscando a colaboração de organizações políticas e sindicais. No âmbito da construção, eles detectaram que seria fundamental substituir a produção artesanal pela construção industrial (KOPP, 1991, p.45-50). Aqui entra em voga termos que aproximam a casa e as máquinas, que consideravam a construção como indústria e defendiam que os componentes, os móveis e os utensílios domésticos deveriam ser estandardizados.

Associado a isso, também estava inscrito nesse discurso a importância de se criar uma maneira de viver coerente com o momento. A arquitetura passa a ser pensada como “instrumento de liberação social” formulada para promover uma nova cultura da habitação (*Neue Wohnkultur*)(KOPP, 1991, p.50). Nesse modelo, junto com a habitação também estavam disponibilizados um conjunto de serviços, tais como lojas cooperativas, jardins de infância, lavanderia coletiva, e uma cozinha, concebida para simplificar/otimizar o trabalho doméstico.

Toda essa normatização vinha acompanhada da ideia de igualdade e repetição, como no Siedlungen, grandes conjuntos alemães dos anos 1920 e 1930, composto por centenas de habitações:

É verdade que esse tipo de construção gera uma grande monotonia, particularmente evidente em algumas realizações de Ernst May em Frankfurt, mas bem menos nas de Bruno Taut em Berlim. Mas essa uniformidade, que não resulta apenas de uma escolha da orientação mais favorável quanto à insolação, mas também da repetição dos planos de habitação e dos métodos industriais de produção, é explicada na época como expressão da igualdade em matéria de habitação. Todos têm os mesmos direitos e essa igualdade exprime-se visualmente pela uniformidade e a repetição (KOPP, 1991, p.50).

Essa semelhança foi acompanhada da ideia de que os moradores teriam condições de viver de “outra maneira”. Para isso, segundo (KOPP, 1991, p.53) a concepção da construção pretendia

interferir no comportamento dos seus habitantes através da disponibilidade das seguintes condições: cada morador teria seu próprio quarto, a cozinha que simplificava o trabalho doméstico e o mobiliário de fácil manutenção. Essa proposta não deveria estar associada não ao que os usuários desejavam, mas sim implementar uma nova cultura da habitação (*Neue Wohnkultur*).

Os exemplos desse modelo não estiveram restritos à Alemanha, eles são diversos e estão espalhados pelo mundo. Na URSS, no mesmo período temos o projeto do Narkomfin (1928-1930), em Moscou, de M. Guinzburg e I. Milinis, que também propõe uma nova forma de vida. No âmbito da moradia foram criadas células que comportavam famílias com pouco membros, casais sem filhos e pessoas solteiras. Esses espaços mínimos tinham uma cozinha, na forma de um móvel de 4 m². Todo o projeto foi constituído com a premissa de estimular a vida coletiva, oferecendo espaços como cozinha e sala de refeições, lavanderia, jardim de infância, ginásio esportivo, biblioteca e locais para trabalho intelectual. Contudo, duas questões o diferenciaram da experiência de Frankfurt am Main. A primeira é no que tange a cozinha, enquanto no primeiro caso, ela teve como foco a otimização do trabalho doméstico; aqui ela foi pensada como lugar de transição, ou seja, as pessoas tinham a opção de usá-la dentro da habitação ou externamente no equipamento coletivo equivalente. A ideia é que esse modelo fosse uma forma de incentivar a vida em comunidade. Outro destaque é a criação de espaços para a prática de esportes e trabalho intelectual, entendida agora como atividades que não estavam restritas às classes privilegiadas (KOPP, 1991, p.98-99).

Anos depois, Hannes Meyer buscou sintetizar a racionalidade na forma de projetar através de seus textos, que hoje podem ser considerados uma teoria sobre os modos de construir e viver coletivos. Para ele a prática do arquiteto deve se estabelecer a partir da premissa de que a arquitetura “não é um problema de sentimento, mas de conhecimento” e que para alcançar o objetivo de atender “as exigências das massas”, seria fundamental operar considerando os meios standardizados (MEYER, 1972, p.122). Para isso, o arquiteto deveria ser um gestor, um organizador do processo construtivo, alguém que coordena o uso dos elementos normatizados para produzir de maneira industrial o maior número possível de habitações mínimas salubres. Em resumo, construir seria a organização deliberada dos processos vitais, dos procedimentos técnicos e não uma tarefa individual na qual se realizam ambições arquitetônicas, construir seria um trabalho conjunto de artesãos e inventores.

Habitação e as massas

Parece evidente o alinhamento do pensamento dos arquitetos modernos acerca da relação entre a produção da arquitetura e os possíveis modos de morar de seus habitantes. Isso foi traduzido nas diretrizes tais como: espaços mínimos, standardização etc. Tudo é moderno. Essa incorporação positiva da padronização dos espaços criou modos de vida igualmente padronizados para um amplo contingente de pessoas.

Aqui cabe perguntar se essa ideia poderia se aproximar do conceito de massas como descrito por Arendt (2016, p.439). Segundo a autora, as características das massas são: elas não se unem pela consciência do interesse comum, falta a articulação típica das classes (objetivos determinados, limitados e atingíveis); conseqüentemente, elas não se integram na organização de interesse comum tais como partido político, organização profissional ou sindicato de trabalhadores. A

constituição desse grupo de pessoas foi fundamental para a criação do que viriam ser os Estados totalitários (Nazismo, Fascismo, Stalinismo), que são bastante distintos, mas com alguns aspectos em comum tais como o terror, a propaganda, a eliminação das diferenças, entre outros.

A princípio, parece bastante contraditório aproximar algum tipo de projeto arquitetônico moderno com uma condição fundamental para a formação dos Estados totalitários, tendo em vista que a arquitetura vinculada a eles passava pela ideia de espetáculo, monumentalidade, referências greco-romanas etc. Além disso, como foi o caso específico do Nazismo, temos ainda uma perseguição efetiva às ideias modernas, demonstradas através da Exposição de arte degenerada e do fechamento da Bauhaus.

Não quero afirmar aqui que os arquitetos modernos atuaram em consonância com os Estados totalitários, mas sim apontar para uma desconfiança, tanto por parte dos seus discursos quanto pela historiografia da arquitetura. A fronteira entre a ideia de massas tal como pensada pelos arquitetos e aquela definida por Arendt (2016) parece nebulosa. Não tenho dúvidas que esses projetos procuravam *a priori* eliminar as diferenças, determinar formas de vida e garantir a vida saudável dos moradores. O desejo por parte dos arquitetos em pré-determinar a forma de vida das pessoas e a afirmação que os problemas seriam resolvidos a partir de uma arquitetura que fosse produzida considerando a padronização, a repetição, a igualdade e a monotonia. Uma construção na qual fosse impossível reconhecer diferenças e que pretendia estabelecer uma nova forma de vida, saudável, coletiva e padronizada.

Conclusão

De todas as características das massas apontada por Arendt (2016) temos uma que parece se aproximar das construções das habitações modernas em larga escala: a eliminação da diferença. Isso pode ser verificado na forma e escala dos projetos, na busca por padronização dos espaços privados e coletivos, no desenho dos móveis e dos utensílios e na garantia de uma vida saudável e higiênica. Quase um século depois das diretrizes do CIAM de 1929, temos a reprodução dessa arquitetura em várias partes do mundo. Muitas vezes, olhando as fotos dos conjuntos habitacionais modernos, não somos capazes de distinguir onde eles estão situados. A implosão do Pruitt Igoe, sem dúvidas, foi um importante registro da crise desse modelo, mas ela não evidenciou seu fim, como pensado por Jencks.

Também é importante destacar que aproximar o pensamento e a prática da arquitetura com a filosofia política de Arendt é a tentativa de se construir uma reflexão que por si só desloca ambas as áreas do conhecimento. Contudo, foi a partir das definições de massas como colocada pela autora, que surgiu o incomodo diante do discurso moderno, muitas vezes guiado em uma única direção: a solução do problema da habitação passava por padronização, higiene e eliminação da diferença. Tudo isso, às vésperas da ascensão do Nazismo. Por outro lado, afirmações como a de Jencks, que o moderno morreu junto com a implosão do Pruit Igoe, também vai apenas em uma direção e é igualmente insuficiente. Já a colocação de Harvey que aponta para a necessidade de se pensar o colapso dessa arquitetura como um problema não só do projeto, mas também da sociedade está mais próximo da tentativa deste trabalho. Nesse sentido, cabe perguntar se ao criarem diretrizes para a produção da habitação moderna, os arquitetos estavam alinhados com a

ideia do que viriam a ser as massas ou se eles estavam simplesmente procurando resolver uma demanda de projeto da época. Também podemos questionar a maneira como essa história foi narrada no âmbito da arquitetura, uma vez que a tendência está em descrever os projetos no contexto no qual eles foram criados e não temos referência sobre os desdobramentos dos seus usos. Este trabalho se configura mais como a apresentação de dúvidas do que uma possível resposta, uma evidência é que essa busca pela criação de uma habitação moderna para as massas estava em consonância com o período no qual elas foram criadas, de maneira evidente ou obscura.

REFERÊNCIAS

ARENDT, Hannah. **Origens do totalitarismo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

KOPP, Anatole. **Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa**. São Paulo: Nobel, Edusp, 1991.

FRAMPTON, Kenneth. **História crítica da arquitetura moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

HARVEY, David. **A condição pós-moderna**. São Paulo: Edições Loyola, 2000.

MEYER, Hannes. **El arquitecto em la lucha de clases y otros escritos**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1972.

MONTANER, Josep Maria. **Depois do movimento moderno: arquitetura da segunda metade do século XX**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2009.

PERROT, Michelle. **História dos quartos**. São Paulo: Paz e terra, 2011.